

YOSHLAR SIYOSATI SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Xolmaxmatov Azim Hazratkulovich

O'zbekiston Milliy universiteti mustaqil izlanuvchisi

great-king@inbox.ru

+998977358570

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlarga oid davlat siyosatini shakllantirish, uning natijadorligini oshirish, mazkur yo'nalishda amalga oshirilgan ishlarni baholab borish ushbu sohada institutsional rivojlanishning ayrim jihatlari tahlil qilinib, islohotlar davrida yoshlarga oid davlat siyosatining real hayot bilan bog'liqligi ko'rsatib o'tiladi.

Аннотация. В данной статье анализируются некоторые аспекты институционального развития в этой сфере, анализируются некоторые аспекты институционального развития в этой сфере, проводятся реформы. В этот период показано, что государственная политика по отмывкам связана с реальной жизнью.

Abstract. This article analyzes some aspects of institutional development in this area, analyzes some aspects of institutional development in this area, and carries out reforms. During this period, it is shown that government policy on money laundering is connected with real life.

Kalit so'zlar: yoshlarning rivojlanishi, yoshlarning salohiyatini oshirish, demografik chorraha, ta'lim, sog'liqni saqlash, sport, madaniyat, inson kapitali, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish yoshlar tarbiyasi, yoshlar omili.

Ключевые слова: развитие молодежи, повышение благосостояния молодежи, демографический анализ, образование, здравоохранение, культура, культура, человеческая благотворительность, содержательная организация свободного времени молодежи, образование молодежи, молодежный фактор.

Key words: youth development, improving the well-being of young people, demographic analysis, education, health, culture, culture, human charity, meaningful organization of free time of young people, youth education, youth factor.

So'nggi yillarda yoshlarning mavjud va kelgusidagi ehtiyoj va manfaatlarini hisobga oladigan, yoshlarning rivojlanishi, ijodiy salohiyatini to'la namoyon qilishlari uchun zarur shart-sharoit yaratish bo'yicha barcha imkoniyatlarni to'la ishga solishga qaratilgan yangi yo'nalishlarga zarurat ortib bormoqda⁹⁹.

O'zbekistonda yoshlarning salohiyatini oshirish, ularning muammolarini hal etib, hayotda o'z o'rnini topishiga ko'maklashish bo'yicha konseptual hujjatlar qabul qilindi va bir qator tizimli ishlar amalga oshirildi.

Shu bilan birga, yoshlar siyosati samaradorligini oshirish bilan bog'liq tub o'zgarishlarning mantiqiy davomi sifatida yoshlarning jamiyat barqarorligini ta'minlashdagi faolligini yanada oshirish maqsadida yaxlit mezonlar tizimini takomillashtirishga e'tibor qaratilishi kerak.

Ushbu omillar asosida mamlakatning barqaror taraqqiyotida yoshlarning roli va ishtirokini ta'minlash hamda ularning salohiyatini ro'yobga chiqarishga qaratilgan yaqin, o'rta va uzoq istiqbolga mo'ljallangan rivojlanish strategiyasini amalga oshirish maqsadga muvofiq.

Mazkur tadqiqot doirasida ushbu fikrlarning ilgari surilishi bugungi kunda yoshlar bilan ishlash sohasida kuzatilayotgan ayrim muammolarga tizimli va aniq maqsadli yondashuvga ehtiyoj mavjudligi bilan izohlanadi.

Mutaxassislarning fikricha, hozirda O'zbekiston strategik muhim demografik chorrahada turibdi¹⁰⁰. Bu mamlakatda "demografik dividend" holati bo'lib, mehnatga layoqatli aholi sonining boshqa toifalardagi aholi soniga nisbatan ulushi o'sib borayotganini anglatadi.

Bu, o'z navbatida, mamlakatda yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini yanada oshirish, jumladan, ta'lim, sog'liqni saqlash, sport va madaniyat sohalariga yoshlarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan investitsiyalarni kiritishni taqozo etadi.

Mehnatga layoqatli doimiy aholi soni bilan bog'liq mazkur ko'rsatkichlar dinamikasi mamlakatda "inson kapitali" va uni rivojlantirish vazifasi tobora dolzarb ahamiyatga ega bo'layotganini anglatadi. Ta'kidlash kerakki, yetakchi davlatlar taraqqiyotining asosini aynan "inson kapitalini" rivojlantirishga jalb qilingan investitsiyalar tashkil qiladi.

⁹⁹ Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz.–Toshkent: O'zbekiston, 2018. – 592 b.

¹⁰⁰ Поколение 2030 Узбекистан. Время инвестировать в развитие детей и молодежи для получения демографического дивиденда //unicef.org/Uzbekistan/media/401/file/Pokolenie%202030.rdf

Tahlillarga ko'ra, "demografik dividendga" ega bo'lgan jamiyatda "inson kapitali" salohiyatini rivojlantirish o'z navbatida aholini samarali boshqarishni, yoshlarni tahdidlardan asrashni talab etadi. Bu jarayon esa oila institutini mustahkamlash, jamiyat hayotida ayollarning rolini, ular huquq va manfaatlarining himoyalanganlik darajasini oshirish bilan uzviy bog'liq ekanini ta'kidlash lozim.

Bugungi kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning asosini yoshlarga yaratilayotgan shart-sharoitlar va fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishga qaratilgan ishlar tashkil qilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev "Biz Yangi O'zbekistonni xalqimiz bilan birgalikda barpo etamiz, degan ulug'vor maqsadni o'z oldimizga qo'yanmiz. Bu borada "Jamiyat – islohotlar tashabbuskori" degan yangi g'oya kundalik faoliyatimizga tobora chuqur kirib bormoqda"¹⁰¹ deb, ta'kidlaganda yoshlarning bevosita mana shu islohotlarning sub'ekti sifatida qaragan desak yanglishmagan bo'lamiz.

Hozirgi kunda yoshlar holati, demografik ko'rsatkichlar, yoshlarning mamlakatning barqaror taraqqiyotidagi o'rni, ertangi kun rejalari, maqsadlari bo'yicha aniq va puxta ishlab chiqilgan mo'ljallar o'z aksini topishi lozim bo'lgan O'zbekiston Respublikasining yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirishga qaratilgan strategiyasini belgilash lozim. Bugungi maktab o'quvchisi 10 yildan keyingi o'z hayotini aniq tasavvur qila olishi ushbu hujjatning asosiy konseptini tashkil qilishi maqsadga muvofiq.

Shuningdek, mamlakatning barqaror taraqqiyotida yoshlarning roli va ishtirokini ta'minlash hamda ularning salohiyatini ro'yobga chiqarishga qaratilgan yaqin, o'rta va uzoq istiqbolga mo'ljallangan rivojlanish yondashuvlari yoshlar – "O'zbekistonning eng katta boyligi, bebaho xazinasini, strategik kuchi"¹⁰² sifatida belgilanishi, uning har bir yo'nalishida kelgusida yoshlarning ijtimoiy muammolarini tizimli asosda hal etish bilan birga, kelgusida yoshlar hayotida yuzaga kelish ehtimoli bo'lgan tahdidlardan ularni himoya qilishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bunday yagona yondashuvning yo'qligi aksariyat hollarda, yoshlar siyosati bilan shug'ullanuvchi sub'ektlar faoliyatini takomillashtirish, kelgusidagi rivojlanish mo'ljallarini aniqlashtirish, yoshlar

¹⁰¹ Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent, O'zbekiston, 2021. – 20 b.

¹⁰² <https://yuz.uz/news/yoshlar--ozbekistonning-eng-katta-boyligi-bebaho-xazinasini>

salohiyatini oshirish, ongini rivojlantirish, yoshlarga oid infratuzilmalarni ularning ehtiyoj va manfaatlaridan kelib chiqib shakllantirib borish kabi qator masalalarni kun tartibiga qo'yimoqda. Natijada yoshlar siyosati sohasida bir qator muhim hujjatlar qabul qilinganiga qaramasdan ayrim muammolar o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Shuningdek, bugun kunda yoshlar ziddiyatli qadriyatlar va yo'nalishlar bilan doimo to'qnashib, da'vat etadigan va kerakli yechimlarni ongli ravishda tanlashni talab qiladigan global o'zgarishlar jarayonida ishtirok etmoqda. Qadriyatlar va me'yorlar qayta baholanayotgan bir paytda, hayotiy istiqbollari, maqsadlari va hayot mazmuni bilan bog'liq masalalarda yoshlarning o'z yo'llarini topishlari murakkab kechmoqda. Yoshlarning hayotiy qadriyatlari ierarxiyasida ta'lim olish, kasb o'rganish, doimiy daromad manbaiga ega bo'lish muhim o'rinni egallamoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, mamlakatimizning barqaror rivojlanishini ta'minlashda yoshlarning salohiyatini yuksaltirish bilan bog'liq amalga oshirilayotgan islohotlar natijadorligini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida O'zbekistonda yoshlar siyosatini amalga oshirishning ma'naviy-mafkuraviy mexanizmlarini o'zida aks ettirgan yaqin, o'rta va uzoq muddatga mo'ljallangan yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularning iqtidor va qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishga sharoit yaratish muhim hisoblanadi.

Shu o'rinda yoshlar siyosatini bevosita yoshlarning o'zini mazkur ishga keng va faol jalb qilmasdan amalga oshirib bo'lmasligini ta'kidlash lozim. Ushbu izchil tarzda amalga oshirilishi va institutsional asoslarga ega bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Mustaqillikning ilk yillaridan boshlab har bir shaxsning intellektual, axloqiy, professional, umummadaniy hamda jismoniy kamol topishini ta'lim va tarbiyaning, shu jumladan, o'zini-o'zi tarbiyalashning asosiy masalasi sifatida olg'a suradi¹⁰³.

Jamiyatda yoshlar masalalari bilan faqatgina 1-2 ta tashkilot markazlashgan tartibda shug'ullanishi doim ham kutilgan natijani bermaydi. Bu borada yoshlarning

¹⁰³ Эркаев А. Духовност – энергия независимости. – Т.: «Ма'naviyat», 1998. –S. 168.

turli hohish-istaklari, qiziqish va manfaatlari asosida birlashgan nodavlat-notijorat tashkilotlari ham faol ishtiroki maqsadga muvofiq. Shu bilan birga, yoshlar tashkilotlarining takomillashib borishi aksariyat hollarda markazlashgan va tarmoq shaklga ega bo'lib, amalda bu ularning faoliyat samaradorligini pasaytiradi. Ayni vaqtda, bunday shakl barqaror hisoblansada, yoshlar qat'iy chegaralangan va doimiy nazorat funksiyalariga ega tuzilmalarda o'z salohiyatini to'la amalga oshira olmaydi.

Ayni vaqtda, bu murakkab, lekin muhim hodisa bo'lib, jamiyatdagi demokratlashuv jarayonlarida yoshlar rolini oshiradi. Bevosita mazkur holat esa demokratik jamiyatning asosiy xususiyatlarini qaror toptirishda yoshlar faollik ko'rsatishi ijobiy hodisaga aylantiradi¹⁰⁴.

Bu boradagi ilg'or xorijiy davlatlar tajribasiga tayanadigan bo'lsak, Yevropa davlatlarining aksariyatida yoshlar turli jamoat tashkilotlari, uyushmalar va klublarda faol ishtirok etadi. Ahamiyatlisi, bunda ularni birlashtirib turadigan asosiy jihat sifatida qiziqish va manfaatlarning uyg'unligi e'tirof etiladi¹⁰⁵.

O'zbekistonda esa, yoshlarning jamoat tashkilotlari va siyosiy partiyalardagi faolligi va ishtiroki sust darajada qolmoqda. Yoshlarning saylov jarayonlari, siyosiy partiyalarning yoshlar qanotlari faoliyatidagi ishtiroki holati bu boradagi ishlarni yanada kuchaytirishni taqozo etmoqda¹⁰⁶.

Tahlillar natijasidan ma'lum bo'ladiki, O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini samarali amalga oshirish masalasi mamlakatni har tomonlama rivojlantirish, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni takomillashtirish hamda barqarorlikni ta'minlash vazifalari bilan uyg'unlashgan.

Yoshlar siyosati va uni amalga oshirish masalasini milliy va davlat xavfsizligining zaruriy tarkibiy qismlaridan biri deb tan olish, yoshlar davlat istiqbol rivojlanishining zaxira boyligi ekanligini targ'ib va tashviq etish ustuvor yo'nalishlardan hisoblanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, mamlakatimizning barqaror rivojlanishini ta'minlashda yoshlar bilan bog'liq amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligini yanada oshirish yo'nalishida yoshlar manfaatini boshqa qatlamlar vakillari manfaatiga qarshi qo'ymasdan, umummilliy manfaat bilan uyg'unlashtirish ustuvor vazifalardan biridir.

¹⁰⁴ Qoriyeva M. Mustaqillik – erkin va farovon hayot. T.: Sharq, 2019. 142 b.

¹⁰⁵ “Yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish strategiyasi: mavjud vaziyat va rivojlantirish istiqbollari” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalar to'plami. T.: “Tafakkur-Bo'stoni”. 2019. 459 b.

¹⁰⁶ O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 18-yanvardagi 23-son qarori. <https://lex.uz/doss/5234746>

Yoshlarning salohiyati yuksakligi, intellektual salohiyati, odob-axloqi, zukkoligi, harakatchanligi va shijoati, o'zgarishlarga tayyorligi – jamiyatning umumiy taraqqiyot darajasini belgilaydi. Shu ma'noda, yoshlar va jamiyat taraqqiyoti o'zaro izchil bog'langan va uzviylik kasb etgan ijtimoiy-siyosiy voqelik bo'lib, yoshlar ongida hukm surgan kayfiyat va orzular bevosita jamiyatning kelajakdagi rivojlanish mo'ljallarini namoyon etadi.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz.–Toshkent: O'zbekiston, 2018. – 592 b.
2. Поколение 2030 Узбекистан. Время инвестировать в развитие детей и молодежи для получения демографического дивиденда //unisef.org/Uzbekistan/media/401/file/Pokolenie%202030.rdf
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent, O'zbekiston, 2021. – 20 b.
4. Эркаев А. Духовност – энергия независимости. – Т.: “Ma'naviyat”, 1998. –S. 168.
5. Qoriyeva M. Mustaqillik – erkin va farovon hayot. Т.: Sharq, 2019. 142 b.
6. “Yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish strategiyasi: mavjud vaziyat va rivojlantirish istiqbollari” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalar to'plami.Т: “Tafakkur-Bo'stoni”. 2019. 459 b.
7. O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 18-yanvardagi 23-son qarori. <https://lex.uz/doss/5234746>